

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
Gulnar Atakhanova Orinbaevna	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
Amankosova Dinara Gabitovna	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
Bannayev Qosimjon	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
Eshmurodova Shirin Oybekovna	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
Jabborova Umida	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
Xayrullayev Asliddin Isatullayevich	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
Karimov N. M.	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
Melikova Elnora Shuxratovna	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
Mustafayeva Nilufar Ulashovna	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
Nishonova Dilafuz	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
Rasulev Bobirjan Atxamovich	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
Xalilova Shahnoza	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
Daminova Maftuna Asqarali qizi	
Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
Diyora Egamberdiyeva	
Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
Mamedova Maxfuza Erkinovna	
Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
Mansurova Zilola Akromxonovna	
Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
Q. U. Tog'ayeva	
Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
Temurova Gulchexra Xudoyqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
Toshpulatova Farida Radjabovna	
Diagnostikasi va reabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
Xamidova Muyassar Polsaidovna	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
Yuldashev Shukrullo	
Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
Юсупова Назира	
Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

OLIV TA'LIMDA INKLYUZIV TA'LIM TIZIMINI JORIY ETISH MUAMMOLARI

Dilbar Nurkeldiyeva

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti professori,
pedagogika fanlari nomzodi

Annotatsiya: Maqola oliy ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'limni rivojlantirishning ahamiyati va zaruriyatiga bag'ishlangan. Inklyuziv ta'limni oliy professional ta'lim tizimiga joriy etish ilmiy va amaliy jihatdan murakkab jarayon ekani asoslab berilgan, shuningdek, bu jarayonda yuzaga keladigan muammolar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, inklyuziv ta'lim, imkoniyati cheklangan shaxslar, qulay muhit, integratsiya.

Abstract: The article is devoted to the importance and necessity of developing inclusive education in higher educational institutions. It is substantiated that the implementation of inclusion in the higher professional education system is a complex scientific and practical process, and the challenges of this process are analyzed.

Key words: higher education, inclusive education, persons with disabilities, accessible environment, integration.

Аннотация: Статья посвящена значению и необходимости развития инклюзивного образования в высших учебных заведениях. Обосновано, что внедрение инклюзии в систему высшего профессионального образования является сложным научным и практическим процессом, рассмотрены существующие проблемы данного процесса.

Ключевые слова: высшее образование, инклюзивное образование, лица с ограниченными возможностями, доступная среда, интеграция.

KIRISH

Mamlakatimiz kelajagi – o'sib kelayotgan yosh avlodning ta'lim-tarbiyasi uchun barcha shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratish davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biridir. Ayniqsa, alohida e'tiborga muhtoj bo'lgan bolalar va yoshlarning ta'limi hamda ijtimoiy himoyasi muhim ahamiyatga ega soha sanaladi.

Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qator qonun hujjatlarida jamiyatimizning ajralmas qismi bo'lgan alohida yordamga muhtoj yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularga ta'lim-tarbiya berish, sog'lom tengdoshlari qatorida o'z o'rnini topish, o'z qobiliyati va imkoniyatlarini namoyon etish, ma'naviy yetuklikka erishishiga qaratilgan chora-tadbirlar belgilab berilgan.

Ta'limni isloh qilishning ustuvor yo'nalishlaridan biri – bu inklyuziv ta'limni joriy etishdir. Inklyuziv ta'lim tizimini tatbiq etish ta'limning barcha bosqichlariga ta'sir ko'rsatadi. So'nggi yillarda oliy ta'lim muassasalari tizimida ham inklyuziv ta'limga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Bugungi kunda ta'limda tenglik va ochiqlik demokratik jamiyatning asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi. Inklyuziv ta'lim nafaqat nogironligi bo'lgan talabalar uchun, balki butun ta'lim tizimi va jamiyat madaniyati uchun muhim qadriyatdir. Har bir insonning o'qish, rivojlanish va jamiyatda o'z o'rnini topish huquqiga ega ekani amaliyotda ham o'z ifodasini topmog'i lozim.

Inklyuziv ta'lim – bu alohida ixtisoslashgan tizim emas, balki butun ta'lim tizimining integratsiyalashgan va adolatli modelidir. U bitiruvchilarning mehnat hamda ijtimoiy faoliyatga integratsiyalanishi uchun barqaror kanal bo'lib xizmat qiladi va alohida ta'limga muhtoj insonlarning "mustaqil hayoti"ni ta'minlashda eng muhim omil hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni joriy etish masalasi so'nggi yillarda xalqaro va milliy miqyosda keng ilmiy muhokama qilinarotgan dolzarb yo'nalishlardan biridir. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim ijtimoiy adolat, teng imkoniyat va inson huquqlariga asoslangan ta'lim modelidir. Xususan, UNESCO, UNICEF,

YUNESKO hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan hujjatlarda inklyuziv ta'lim ta'lim tizimining barqaror rivojlanishida muhim omil sifatida e'tirof etiladi.

Xorijiy adabiyotlarda (Ainscow M., Booth T., 2002; Florian L., 2014; Slee R., 2018) inklyuziv ta'lim nafaqat nogironligi bo'lgan shaxslar uchun, balki barcha o'quvchilar uchun ta'lim sifatini oshiruvchi universal yondashuv sifatida talqin qilinadi. Bu tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, oliy ta'lim muassasalarida inklyuziya faqat infratuzilmani moslashtirish emas, balki o'qituvchilarning inklyuziv kompetensiyasini rivojlantirish, o'quv dasturlarini moslashtirish va jamiyatda ijobiy ijtimoiy kayfiyatni shakllantirishni talab etadi. Ainscow va Booth (2002) tomonidan ishlab chiqilgan "Index for Inclusion" modeli inklyuziv muhitni yaratishda muhim metodik manba sifatida qo'llanadi.

Yevropa mamlakatlari, xususan, Finlyandiya, Norvegiya va Buyuk Britaniya tajribasida inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillari – ochiqlik, hamkorlik va moslashuvchanlik bo'lib, ular oliy ta'lim muassasalarida "individual ta'lim yo'li" konsepsiyasini joriy etish orqali amalga oshirilmoqda. Amerika olimlari (Loreman T., Deppeler J., Harvey D., 2010) esa oliy ta'limda inklyuziya samaradorligini oshirish uchun o'qituvchilarni maxsus trening va modullarga jalb etish zarurligini ta'kidlaydi.

Mahalliy adabiyotlarda ham inklyuziv ta'lim masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (2020) va "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonuni (2021)da inklyuziv ta'limni ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Shu bilan birga, "O'zbekiston – 2030" strategiyasida barcha fuqarolarga teng ta'lim imkoniyatlarini yaratish maqsadi ko'zda tutilgan.

Mahalliy olimlardan M. Abduqodirova, D. Qurbonova, G. To'raeva, S. O'rinova kabi tadqiqotchilar o'z ishlarida inklyuziv ta'limning pedagogik, psixologik va ijtimoiy asoslarini tahlil qilganlar. Ularning tadqiqotlarida ta'kidlanishicha, oliy ta'lim muassasalarida inklyuziyani samarali yo'lga qo'yish uchun uch asosiy shart zarur: moddiy-texnik baza, metodik ta'minot va pedagoglarning inklyuziv kompetensiyasi.

Shuningdek, mahalliy amaliyotda inklyuziv ta'lim jarayonida uchrayotgan asosiy muammolar – o'qituvchilarning yetarli tayyorgarlikka ega emasligi, maxsus moslashtirilgan o'quv adabiyotlar va texnik vositalarning cheklanganligi, psixologik xizmat tizimining sustligi hamda jamiyatda inklyuziya madaniyatining to'liq shakllanmaganligidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Inklyuziv ta'lim – bu imkoniyati cheklangan shaxslarning ta'limning barcha bosqichlarida teng huquqli ishtirokini ta'minlovchi yondashuvdir. Ushbu tizimda nogironligi bo'lgan yoshlar alohida emas, balki umumiy o'quv jarayonining ajralmas qismi sifatida qaraladi. Farq qilish – bu to'siq emas, aksincha o'rganish, bag'rikenglik va rivojlanish manbai hisoblanadi.

Inklyuziv ta'limning oliy ta'lim tizimiga moslashuvi jarayonini o'rganish bilan turli yo'nalishlardagi mutaxassislar – psixologlar, pedagoglar, sotsiologlar va boshqalar shug'ullanmoqdalar. Ularning ayrimlari oliy ta'lim tizimi imkoniyati cheklangan shaxslar bilan ishlashga to'liq tayyor emas, degan fikrni ilgari surmoqda. Ular bu fikrlarini normativ-huquqiy qiyinchiliklar, nogironligi bo'lgan shaxslarni oliy ta'lim muassasalari jamoasi tomonidan to'liq qabul qilinmasligi va boshqa muammolar bilan asoslaydilar. Shubhasiz, bu xavotirlar o'rinni, chunki inklyuziya – bu yangi, ko'p qirrali va murakkab jarayon bo'lib, uning to'laqonli amalga oshirilishi uzoq muddatli amaliyotni talab etadi.

Shunga qaramay, jamiyat zamonaviy ta'lim muhitida inklyuziv makonni joriy etish zarurligini anglamoqda. Bu, jumladan, normativ-huquqiy hujjatlarda, xususan, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning ayrim moddalarida ochiq ifodalangan. Mazkur moddalarda imkoniyati cheklangan shaxslarning ta'lim olishiga doir aniq tavsiyalar va huquqiy asoslar ko'rsatilgan.

Shuningdek, ilmiy hamjamiyatda inklyuziv ta'lim g'oyasini amalga oshirishdagi qiyinchiliklar, yo'llar va uslublar to'g'risida bahs-munozaralar davom etmoqda. Buning asosiy sabablari – jamiyatning imkoniyati cheklangan shaxslarning sog'lom o'rtoqlari muhitida o'qish huquqini to'liq tan olishga psixologik jihatdan tayyor emasligi, ota-onalar jamoasi orasida mavjud stereotiplar, shuningdek, pedagoglarning inklyuziv muhitda ishlashga psixologik va metodik tayyorgarligi yetarli emasligidir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Inklyuziv amaliyotda umumiy ta'lim (maktabgacha, boshlang'ich, asosiy va o'rta umumiy ta'lim) tizimiga oid masalalar yetarlicha ishlab chiqilgan. Bu yo'nalishda xalqaro huquqiy me'yorlar hamda O'zbekiston Respublikasi qonunlarida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyalari amal qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida inklyuziv muhitni o'rta maxsus va oliy ta'lim tizimiga joriy etish modeli shakllanmoqda. Bu quyidagi asosiy omillar bilan bog'liq:

- oliy o'quv yurtlarida imkoniyati cheklangan shaxslar uchun qulay muhit yaratish majburiyati (liftlar, panduslar, maxsus o'quv xonalari, audiovizual va texnik vositalar, oshxonalar, sport zallari, kutubxonalar, yotoqxonalar tayyorlanishi);
- kirish imtihonlarining turli shakllarini ko'zda tutuvchi normativ-huquqiy asoslarni ishlab chiqish zarurati;
- har bir o'quv yurtining hujjatlarida moslashuv, ijtimoiy habilitatsiya va ijtimoiylashtirishga oid maxsus bandlarning mavjudligi;
- imkoniyati cheklangan o'quvchilarga psixologik, pedagogik, tibbiy, ijtimoiy, texnik va metodik yordam ko'rsatadigan xizmatlarning tashkil etilishi;
- aniq rivojlanish buzilishlari bo'lgan talabalar uchun moslashtirilgan o'quv dasturlarini ishlab chiqish va joriy etish;
- maxsus tayyorgarlikka ega pedagoglarning mavjudligi.

Ba'zi oliy o'quv yurtlari ushbu masalalarning ayrimlarini qisman hal qilayotgan bo'lsalar-da, hali ham alohida e'tibor talab etiladigan muammolar mavjud. Eng dolzarb va murakkab masalalardan biri – imkoniyati cheklangan shaxslar uchun qulay muhit yaratishdir. Bu ko'pincha qo'shimcha mablag' talab qiladigan kapital ta'mirlash ishlarini amalga oshirishni taqozo etadi. Afsuski, bu boradagi yondashuv ko'p hollarda rasmiy tusda bo'lib, panduslar, liftlar, Brayl yozuvi bilan yozilgan belgilarning yo'qligi, tor eshiklar va baland ostonalar kabi kamchiliklar mavjud infratuzilmadan foydalanishni qiyinlashtiradi.

Inklyuziv makonni oliy ta'lim tizimiga moslashtirishdagi yana bir muammo – ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari bunday muhitni qabul qilishga to'liq tayyor emasligidir. Bu muammo faqat oliy ta'lim tizimiga emas, balki butun jamiyatga taalluqlidir. Inklyuzivlik o'oyasi faqat ta'lim sohasidagina emas, balki jamiyat tafakkurida ham mustahkam o'rin egallashi zarur.

Shuningdek, bu ikki tomonlama jarayon ekanini unutmash kerak: bir tomonda – oliy ta'lim muassasalari, ikkinchi tomonda esa imkoniyati cheklangan talabaning o'zi turadi. Ko'pincha bunday talabalar o'z-o'zini motivatsiya qilish, o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish jarayonida qiyinchiliklarga duch keladilar. Ular uchun oliy ma'lumot olish ko'pincha ijtimoiy moslashuv va diplom olish maqsadi bilan bog'liq bo'ladi, natijada professional bilimlar ikkinchi darajaga tushib qoladi.

Yana bir muhim masala – oliy o'quv yurtlari rahbariyati va pedagoglari tomonidan imkoniyati cheklangan talabalar uchun mos ta'lim sharoitlarini yaratishdir. Bunga maxsus pedagogik tayyorgarlik, o'quv-metodik va axborot ta'minotini yangilash, moddiy-texnik bazani kuchaytirish, amaliyot bazalarini moslashtirish kiradi.

Oliy ta'lim muassasalarida tolerant sotsiomadaniy muhitni shakllantirish ham alohida ahamiyatga ega. Chunki imkoniyati cheklangan shaxslarni jamiyatga to'liq integratsiya qilish uchun ularga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish zarur.

Inklyuziv ta'limni oliy ta'lim muassasalarida moslashtirish bo'yicha beshta asosiy muammo mavjud:

1. Ta'lim standartlari imkoniyati cheklangan talabalarni hisobga olmaydi;
2. Pedagogik xodimlarning maxsus tayyorgarligi yetarli emas (korreksion psixologiya, maxsus pedagogika, zamonaviy metodika va texnologiyalarni bilish darajasi past);
3. Jismoniy muhit mos emas (pandus, lift, maxsus uskunalar yo'qligi);
4. Inklyuziv ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlaydigan xizmatlar-surdopedagog, tiflopedagog, logoped, psixolog, tibbiyot xodimlari yetishmaydi;
5. Ishga joylashish jarayonida inklyuzivlikning uzviy davom etmasligi.

Bu pedagogik va metodik muammolar ilmiy hamjamiyat tomonidan tan olingan bo'lsa-da, ularni bartaraf etish hali boshlang'ich bosqichdadir.

Yana bir dolzarb masala – oliy o'quv yurtlarini tamomlagan imkoniyati cheklangan shaxslarning ish bilan ta'minlanishi. Aynan kasb bo'yicha ish topish inklyuziv muhitning samarali joriy etilganini ko'rsatuvchi asosiy mezonlardan biridir. Hozirda bunday bitiruvchilar orasida ish topa olmayotganlar soni yuqori bo'lib, bu holat ularning ijtimoiy va iqtisodiy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuning uchun inklyuziv muhit faqat ta'lim jarayoni bilan cheklanmasdan, kasbiy moslashuv va ishga joylashish bosqichlarini ham o'z ichiga olishi kerak.

Davlat professional ta'lim tizimida imkoniyati cheklangan shaxslar uchun teng imkoniyatlar yaratishga intilmoqda. Biroq hozircha bu imkoniyatlar ko'proq texnik infratuzilma darajasida baholanmoqda. Ijtimoiy nogironlik modeli esa insonning yashash sifati, ijtimoiy integratsiya darajasi va huquqlarining ta'minlanishi bilan bog'liq mezonlar asosida baholanishini talab qiladi.

Natijada, bu omillar imkoniyati cheklangan shaxslarning hayot sifatini pasaytirib, ijtimoiy tengsizlikni kuchaytiradi.

Eng dolzarb muammolar quyidagilardir:

- qulay muhitning yetishmasligi;
- rehabilitatsiya markazlari va dam olish joylarining kamligi;
- professional ta'lim olishdagi qiyinchiliklar;
- ishga joylashishdagi to'siqlar;
- texnik rehabilitatsiya vositalarini olishdagi muammolar.

Ijtimoiy integratsiya, eng avvalo, imkoniyati cheklangan shaxslarning huquqlari va imkoniyatlarini kengaytirishni talab qiladi. Bu jarayonda ijtimoiy ish instituti muhim o'rin tutadi. Ijtimoiy ish bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar nafaqat an'anaviy yordamni, balki imkoniyati cheklangan shaxslarning mustaqil yashashi va o'z hayotini boshqarishi uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishni ham ta'minlashi zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Inklyuziv ta'lim – imkoniyati cheklangan shaxslarning jamiyatga integratsiyasi uchun hal qiluvchi omildir. U nafaqat professional bilim va ko'nikmalarni egallash, balki ijtimoiy moslashuv va mustaqil hayot kechirish imkonini ham yaratadi. Natijada, inklyuziv ta'lim insonlarning hayot sifatini oshirish, ularni jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

Shunday qilib, inklyuziyani oliy professional ta'lim tizimiga joriy etish ilmiy va amaliy jihatdan murakkab jarayondir. Bu jarayon umumiy (nospetsifik) va maxsus (spetsifik) muammolarni o'z ichiga oladi. Umumiy muammolarga arxitektura muhitining mos emasligi, imkoniyati cheklangan shaxslarga nisbatan tolerant munosabatning yetarli darajada shakllanmaganligi, professional hamjamiyatning tayyor emasligi kiradi.

Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasalariga xos bo'lgan maxsus muammolar ham mavjud. Ular qatoriga huquqiy bazaning to'liq ishlab chiqilmaganligi, o'quv standartlari va o'quv dasturlarining inklyuzivlik talablariga mos emasligi, kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda individual yondashuvning yetishmasligi, bitiruvchilarning ish bilan ta'minlanishidagi qiyinchiliklar kiradi.

Mazkur muammolarning aksariyati hozircha hal etish bosqichida bo'lib, ularni bartaraf etish uchun tizimli, bosqichma-bosqich islohotlar zarur. Shu yo'l bilangina oliy ta'limda haqiqiy inklyuziv muhitni shakllantirish, imkoniyati cheklangan yoshlarning ta'lim olish va jamiyatda o'z o'rnini topish huquqini to'liq ta'minlash mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. – T.: "O'zbekiston", 2020. –46 b.
2. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RB-637-son Qonuni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son).
3. Нуркельдиева Д.А. Подготовка педагогических кадров для обеспечения инклюзивного образования в Республике Узбекистан. Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 2024-yil, mart, №1-son, 88-91 betlar.
4. Nurkeldiyeva D. Maxsus pedagog kadrlarni tayyorlashning xalqaro tajri basi. KASB-HUNAR TA'LIMI jurnali, 2024 yil, 2-son, 73-78 betlar.
5. Нуркельдиева Д.А. К вопросу внедрение инклюзивного образования в Узбекистане. "Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim tizimida o'qitishning pedagogik imkoniyatlari va zamonaviy yondashuv" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari . Toshkent – 2024, Oriental universiteti, 265-271 str.
6. Toxtiyarova Sh. Inklyuziv ta'lim. Darslik. T.:2024 yil
7. Хитрук В.В. Методика диагностики и мониторинга инклюзивной готовности педагогов Вестник Сургутского государственного педагогического университета. -2014.-№ 1. 104-108 стр.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.